

МАТЕРІАЛИ

**79-ГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:
«МЕДИЦИНА ХХІ СТОРІЧЧЯ»**

*10-11 травня 2017 р.
м. Краматорськ*

ISBN 978-617-7415-06-9

ББК 51.1

УДК 61 (063)

М42

Редакційна рада:

Головний редактор:

Думанський Ю.В. – ректор ДНМУ, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор

Заступники головного редактора:

Чернишова О.Є. – проректор з наукової роботи ДНМУ, д.мед.н., доцент

Конькова М.В. – науковий керівник СНТ ДНМУ, д.мед.н., професор

Відповідальні секретарі:

Хижий Б.П. – голова Ради СНТ

Трюхан А.Г. – заступник голови Ради СНТ

Члени редакційної ради

Калашникова А.А., Фролов Є.А., Кашій У.Л., Піцентій К.С., Суярко В.І.

Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина ХХІ сторіччя». – Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2017. – 234 с.

Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина ХХІ сторіччя» присвячені актуальним проблемам клінічної, теоретичної та профілактичної медицини, стоматології та фармації.

Розглянуті підходи до наукового обґрунтування, діагностики, лікування та профілактики захворювань, актуальні проблеми стоматології та фармації. У данному виданні представлені результати власних досліджень студентів та співробітників ДНМУ та інших вищих навчальних заходів України, що працюють в даних напрямках.

Збірник розрахований на наукових дослідників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів. Матеріали доповідей та повідомлень, уміщені в збірнику, друкуються мовою оригіналу. За зміст тез несуть відповідальність автори та наукові керівники.

Рекомендовано вченою радою університету Протокол № 8 від 04.04.2017 року.

Адреса редакції:

84331, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 39 (2-й корпус Донбаської державної машинобудівної академії, 3-й поверх), Донецька область, Україна.

E-mail: snt-dnmu@gmail.com

Web: www.snt-dnmu.pp.ua

Колюбаева Е.Ю.

ДИСФУНКЦИЯ АДИПОНЕКТИНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ОЖИРЕНИИ

Харьковский национальный медицинский университет

г. Харьков, Украина

кафедра пропедевтики внутренней медицины №1, основ биоэтики и биобезопасности

Зав. кафедры – д. мед. н., проф. Ащеулова Т.В.,

научный руководитель – д. мед. н., проф. Амбросова Т.Н.

Цель исследования: сравнить уровень активности адипонектина в плазме крови у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением.

Материал и методы. Проводилось обследование 58 пациентов (24 мужчин и 34 женщин) в возрасте от 30 до 70 лет с артериальной гипертензией. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния: 32 человека с сочетанием АГ и ожирения составили первую группу исследования, 26 человек с АГ с нормальной массой тела сформировали вторую группу контроля.

Критерии включения в исследование: наличие клинических признаков АГ, подтвержденных дополнительными методами обследования и верифицированный диагноз АГ II–III степени в соответствие с классификацией Европейских обществ по гипертонии и кардиологов. У пациентов 1 группы отмечались такие гемодинамические показатели : САД=162,32±2,95 мм. рт. ст., ДАД=94,63±1,57 мм. рт. ст., ЧСС = 84,03±1,35 уд/мин, у группы контроля: САД = 151,25±1,87 мм. рт. ст., ДАД = 87,50±3,34 мм.рт.ст., ЧСС=77,50±2,78 уд/мин.

Критерием нормальной массы тела был ИМТ < 25 кг/м², а показатели ИМТ > 30 кг/м² свидетельствовали о I степени ожирения. У первой группы ИМТ = 33, 65 кг/м², у группы контроля – 22,95 ±0,33 кг/м². Также устанавливался тип распределения жировой ткани по показателям окружности талии, бедер и их соотношения: у группы исследования ОТ = 94,25 ±1,53 см, ОБ = 112, 3 ± 1,17 см, ОТ/ОБ = 0,86 ±0,03, что свидетельствует о центральном (абдоминальном) ожирении в соответствие с данными Всемирной ассоциации гастроэнтерологов.

Результаты. При анализе уровня адипонектина в плазме крови, была установлена тенденция снижения его концентрации (5,65±0,24 мкг/мл) у пациентов с сочетанием АГ и ожирения по сравнению с контрольной группой, где уровень цитокина равнялся 9,42±0,95 мкг/мл. Существует обратная связь между уровнем адипонектина в плазме и ИМТ, что означает снижение показателей гликопротеина при развитии ожирения, то есть чем больше адипоцитов, тем меньше вырабатываемого ими адипонектина. Этот феномен объясняется тормозными влияниями на выработку цитокина со стороны фактора некроза опухолей и глюкокортикоидов. Гипоадипонектинемия проявляется сосудосуживающим действием, так как в норме адипонектин стимулирует выработку вазодилатирующего фактора NO, следовательно низкие показатели адипонектина у пациентов 1 группы свидетельствуют о высоком факторе риска развития у них атеросклероза и ИБС. Еще одним свойством адипонектина является активация действия инсулина в скелетных мышцах и печени, поэтому снижение его в плазме крови приводит к формированию инсулинорезистентности и СД 2 типа.

Выводы. У пациентов с АГ и ожирением отмечается снижение уровня адипонектина в плазме крови и повышение САД, ДАД, ЧСС, в сравнении с больными артериальной гипертензией с изолированным ее течением, что вызывает больший риск развития у них осложнений в виде кардиоваскулярных патологий, системных воспалительных реакций и СД 2 типа.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	5
Babayeva A.R. STRUCTURES OF LYMPH NODES OF DIFFERENT STAGES	6
Bantkovskyy O.V. FEATURES OF THE STRUCTURE OF HEART	6
Doroshenko O.O. ARTERIES OF THE BARRELLED PART	7
Fursov I.G. INFLUENCE OF THE SHARP AND CHRONIC HYPOXIA ON STRUCTURE OF NERVOUS ELEMENTS OF THE BRAIN 7	
Garbuz V.V. CHARACTERISTIC OF THE HEALTHY AND POLYCYSTOUS KIDNEY	8
Glyancev P.P. MORPHOLOGICAL CHANGES OF CORONARY VESSELS AFTER INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION	8
Golovashich V.A. MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE UTERUS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE	9
Goncharov O.V. ANATOMIC FEATURES OF THE INNERVATION.....	10
Gromova T.V. EVOLUTION AND HOMOLOGY OF THE ABDOMINAL CAVITY OF THE PERSO ...	10
Guryeva A.R. FEATURES OF DEVELOPMENT AND STRUCTURE OF THE MANDIBULAR CANAL	11
Hashmi S.A., Sewornoo G.S. COMPUTER DESIGN OF PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE INHIBITORS AS POTENTIAL ANTITUMOR'S DRUGS	11
Kalganova M.O. THE NEGATIVE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE THYROID GLAND.....	12

Колюбаева Е.Ю. ДИСФУНКЦІЯ АДІПОНЕКТИНА ПРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ І ОЖИРЕННІ	130
Копач М.І., Ключ Т.О. НЕЙРОІНФЕКЦІЯ, СПРИЧИНЕНА ВІРУСОМ ГЕРПЕСУ ЛЮДИНИ 6 ТИПУ У ДІТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ	131
Коссе М.Ю., Митько К.М. КОРЕКЦІЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ТЛІ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ РОТАВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ	132
Котовский И.Н., Нехно В.С. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА В УСЛОВИЯХ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ	132
Кравець Р.В., Крупач А.М., Пиляк Д.П. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УЛЬТРАЗВУКОВИХ ОЗНАК ЗМІН В ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ І СЕРЦІ НА ТЛІ ТИРЕОЇДНОЇ ДИСФУНКЦІЇ	133
Краснощокова К.І. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ	134
Кривошеева В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ГРОССА И «МОТОмед gracile12» В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЦП	135
Кудря Ю.В. КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ	136
Кузякін О. О. РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ПІДЛІДКІВ З ПРИВОДУ МЕТОДІВ КОНТРАЦЕПЦІЇ У МІСТІ КРАМАТОРСЬК	137
Куліш А. С. СТАН ЗУБІВ ТА ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ	138
Кульминская В.Ю. ТРЕКЕРЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ	138
Ларіонова Л.Ю., Шеданія І.Є. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНИХ ТОПІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДУАК ТА ЗІНЕРІТ У ЛІКУВАННІ ACNEVULGARIS	139